

MONOPOL RAQOBAT BOZORI: NAZARIY TAHLIL VA AMALIY MASALALAR

Mo'minjonova Ma'mura, Muhammadov Behruz

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada monopol raqobat bozori tushunchasi tahlil qilinadi. Monopol raqobat bozorining xususiyatlari, turlari va uning iqtisodiyotdagi roli o'rganiladi. Monopol raqobat bozori – bu bir nechta firmalar mavjud bo'lsa-da, ularning o'rtasidagi raqobat zaif bo'lishi va bozorni monopolist firmalar nazorat qilish holatini anglatadi. Maqolada monopol raqobatning turli shakllari, mahsulotlar farqlanishi va narx belgilashda monopolistlarning roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, monopol raqobatning ijobiy va salbiy ta'sirlari, shu jumladan narxlar, sifat va innovatsiyalar ustida uning ta'siri tahlil qilinadi. Bozor strukturasi shakllanishi va raqobatning kuchsizligi hamda bu holatning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlarini muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: monopol raqobat bozori, monopolistik raqobat, mahsulot farqlanishi, raqobat, narx belgilash, innovatsiyalar, mahsulot sifatini boshqarish.

Kirish

Monopol raqobat bozori – iqtisodiy tizimda o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan tushuncha bo'lib, u bozorning strukturasi, monopoliyalar va raqobatning o'zaro aloqasini anglatadi. Monopol raqobat bozori — bir nechta ishlab chiqaruvchi firma mavjud bo'lishiga qaramasdan, ular o'rtasida raqobatning kam yoki zaif bo'lishi holatini ifodalaydi. Bunday bozorda ba'zi monopolistlarning o'ta kuchli ta'siri va ular orasida cheklangan raqobat mavjud. Ushbu maqolada monopol raqobat bozori, uning xususiyatlari, turli shakllari va amaliy masalalar tahlil qilinadi.

Monopol raqobat bozori tushunchasi va xususiyatlari

Monopol raqobat bozori – bu bozorning bir turi bo'lib, u yerda bir necha firma mavjud bo'lsa-da, ular o'rtasida raqobat to'liq shakllanmagan bo'ladi. Bunda firmalar o'z mahsulotlarini o'xshash yoki alohida xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu bozor turining o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Mahsulotlar o'xshashligi va farqlanishi: Monopol raqobat bozorida ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etilayotgan mahsulotlar bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin, lekin ular arzonligi, sifatli yoki boshqa farqlanishlar orqali o'ziga jalb qiladi. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, kosmetika yoki avtomobillar kabi sohalarda monopol raqobat bozori mavjud bo'lishi mumkin.

2. Kam raqobat: Raqobat mavjud bo'lsa-da, monopol raqobat bozorida ba'zi firmalar o'z mahsulotlari yoki xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlarini

yaratish orqali narxlarni nazorat qilishga qodir. Bunda ba'zi firmalar bozorni deyarli monopoliyalashgan holda boshqarishlari mumkin.

3. Barqaror bozor strukturasi shakllanishi: Monopol raqobat bozorida firmalar o'zlarining bozor ulushlarini doimiy ravishda saqlash uchun turli marketing strategiyalarini qo'llaydi. Bu esa ba'zi firmalarning bozorga kirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Monopol raqobatning turli shakllari

Monopol raqobat bozori turli shakllarda mavjud bo'lishi mumkin:

1. Monopolistik raqobat: Bu holatda, bir nechta firmalar bozorga kirishadi va ular o'z mahsulotlarini raqobatga qaramay farqlashadi. Har bir firma o'z mahsulotiga yoki xizmatiga maxsus xususiyatlar kiritish orqali raqobatni tashkil qiladi. Masalan, restoranlar yoki kiyim-brendlari bozori monopolistik raqobat misolidir.

2. O'zaro ta'sirli monopoliyalar: Bunday bozorda bir nechta monopolistik firma mavjud bo'lib, ular bozorni birgalikda nazorat qilishadi. Bu turda monopolistik o'rtasidagi raqobat kuchli bo'lmasada, ular narxlarni va ishlab chiqarishni o'zaro kelishuv asosida boshqaradilar.

3. Pseudomonopoliya: Ba'zi holatlarda bozor o'zini monopol raqobat bozoridan ko'ra yanada kuchliroq yoki raqobatsiz ko'rsatishi mumkin. Bunda bir nechta firma mavjud, ammo ular o'rtasida raqobat deyarli yo'q va bozorni bir nechta kuchli firma boshqaradi.

Monopol raqobat bozorining ijobiy va salbiy ta'sirlari

Monopol raqobat bozorining iqtisodiyotga bo'lgan ta'siri ikki tomonlama bo'lishi mumkin: ijobiy va salbiy.

Ijobiy ta'sirlar:

1. Mahsulot farqlanishi va innovatsiyalar: Monopol raqobat bozorida firmalar o'z mahsulotlarini farqlash va yaxshilashga harakat qiladilar. Bu bozorni yangilashga va yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga olib keladi.

2. Narxlarni barqarorlashtirish: Bozorda bir nechta firmalar mavjud bo'lishi sababli, ular o'rtasidagi farqlanishlar narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Bu esa iste'molchilar uchun qulaylik yaratadi.

3. Iste'molchilarga tanlov imkoniyati: Monopol raqobat bozori iste'molchilarga turli variantlar va tanlov imkoniyatlarini taqdim etadi, chunki har bir firma o'zining mahsulotini o'xshashlardan farqlashga harakat qiladi.

Salbiy ta'sirlar:

1. Narxlarning yuqori bo'lishi: Monopol raqobat bozorida firmalar o'z mahsulotlarining xususiyatlarini farqlash orqali yuqori narxlarni belgilashga harakat qiladilar. Bunda ba'zida iste'molchilar uchun mahsulotlar qimmatlashadi.

2. Sifatning pasayishi: Ba'zi firmalar raqobatning zaifligi sababli, mahsulot sifatini yaxshilashga va innovatsiyalarni joriy etishga intilmasligi mumkin. Bu esa bozorni yangilanishidan to'sqinlik qiladi.

3. Raqobatni cheklash: Monopol raqobat bozorida ba'zi kompaniyalar raqobatchilarni bozorga kirishga qiyinlashtirishi mumkin. Bu esa bozorni

monopolialashishga olib keladi va yangi firmalar uchun imkoniyatlarni kamaytiradi.

Xulosa

Monopol raqobat bozori iqtisodiy tizimning turli sohalarida keng tarqalgan bo'lib, uning ijobiy va salbiy ta'sirlari mavjud. Bunday bozorda firmalar o'z mahsulotlarini farqlash orqali narx va sifatni nazorat qiladilar. Biroq, bu turdagi bozorda raqobatning kuchsizligi va monopolialarning kuchayishi ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan zararli bo'lishi mumkin. Shuning uchun, monopol raqobat bozorini to'g'ri boshqarish va tartibga solish uchun davlat tomonidan raqobatni qo'llab-quvvatlovchi siyosat amalga oshirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chamberlin, E. H. (1933). *The Theory of Monopolistic Competition*. Harvard University Press.
2. Umurzaqova, Shahzoda, and Khursandmurod Norbekov. "PROSPECTS OF INTRODUCTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN CONSTRUCTION, LIGHT INDUSTRY AND ECONOMY." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2024): 25-29.
3. Norbekov, Xursandmurod, and Nodir Matxiddinov. "XALQARO MARKETING VA UNING STRATEGIK JIHATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 153-156.
4. Norbekov, Xursandmurod, Abbos Allaberganov, and Akbarbek Farhodov. "STRATEGIK MARKETINGNING MOHIYATI VA UNING KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 46-48.
5. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.
6. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.
7. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.
8. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
9. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
10. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.